

AUTIZM SINDROMLI BOLALAR

Jo'raxo'jaev X.M.

Andijon davlat Pedagogika instituti katta o'qituvchisi

Xursandjonova I.M.

Andijon davlat Pedagogika instituti

Oligofrenopedagogika 101-guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14258186>

Annotatsiya. ushbu tezisda Autizm sindromi haqida tushuncha, uning bola rivojlanishiga ta'siri hamda kelib chiqish sabablari haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Abstract: thesis provides information on the concept of Autism, its syndrome, its impact on child development, and the causes of its oring.

Аннотация: в данной диссертации представлена информация о понятии аутизма, его синдроме, влиянии на развитие ребенка и причинах его возникновения.

Kalit so'zlar: jamiyat, bola, tibbiyot hodimlari, davlat, karreksion, oila, diprivasiya, nazorat, intellektual, fan, jarohatlar, psixogen, aqli zaiflik, ijtimoiy moslashuv markazi, odamovilik, axborot, xarakteristik, idrokning buzilishi, differsallashgan, tarbiya, endogen.

Key words: society, child, medical staff, state, correctional, family, deprivation, control, intellectual, science, injuries, psychogenic, mental retardation, adaptation, humanity, information, characteristic, perception disorder differentiated, upbringing, endogenous.

Ключевии слова: об'ество, ребенок, медицинский персонал, государство, коррекционная, семья бдепривация, контроль, интулуктуальный, наука, травмы, психогенный, умственная отсталость, центр социальной адаптации, человечность, информация, характеристика, расстройство восприятия, дифференцированный, воспитанный, эндогенный.

Autizm sindromi haqida tushuncha – ushbu kasallikning dolzarbligi Butun jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan 2001-yildanoq alohida ajratib, shu yilning o'zida 'Psixik salomatlik yili' deb e'lon qilingan. 2008-yill Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi tomonidan 2-aprel Xalqaro autizm muommosi to'g'risida axborotlarni tarqatish kuni deb e'lon qilinib, shundan buyon har yili nishonlanib kelmoqda.

O'zbekistondagi YUNESKOdagi doimiy vakili, Respublika bolalar ijtimoiy moslashuvi markazi va 'sen yolg'iz emassan' respublika bolalar jamoatchilik jamg'armasi vasiylik kengashining raisi Lola Karimova-Tillayeva o'z chiqishlarida davlat va boshqa idoraga oid tuzulmalar o'rtasida autizm muommosini hal etishga doir harakatlarni muvofiqlashtirish zaruriyati haqidagi amali taklif va tavsiyalarni beradi.

EBA (erta bolalar autizmi) sindromi nomi ilk bora 1943-yilda L.Kanner tomonidan tavsiflangan. Kannerdan tashqari G.Aspergger tomonidan 1944-yil bulardan tashqari yana, L.Uing, E.ornis, va boshqalar ham EBA muommosi bilan shug'ullanishgan.

Autizm – bu markaziy asab tizimining rivojlanishidagi buzilish bo'lib, bola atrof-muhit bilan muloqot qilishda va ijtimoiy munosabatlar o'rnatishda qiyinchilikka duch keladi. Ushbu sindrom asosan bolalaikda aniqlanadi va nutq, ijtimoiy ko'nikmalar va xulq-atvorning o'ziga xos xususiyatlari bilan nomoyon bo'ladi.

Ilmiy adabiyotlarda autizm sindromi haqidagi tariflar:

Muallifi: fransuz tadqiqotchisi J.M. Itar (1828), tarifi- ‘Intellectual mutizm’ deb nomladi va bu bilan autizmning asosiy belgilaridan biri-buzilgan intellektda nutqning rivojlanmaganligi yoki orqada qolishni ajratib ko’rsatadi.

Muallifi: O S Nikolskaya, tarifi- Autizm deganda, odatda, keng ma’noda keskin namoyon bo’ladigan odamovilik, muloqotlardan qochishga intilishi, o’z olamida yashashga intilish tushuniladi.

Muallifi: E.Bleyler (1912), tarifi- fanga “autizm” terminini kiritdi va unga kishining kishining emotsional ehtiyojlari tomonidan boshqariladigan va real voqelikka bog’liq bo’lmagan tafakkurning o’ziga xos ko’rinishi sifatida tarif berdi.

Muallifi: L. Kanner (1943), tarifi- EBA – muloqot (nutq, motorika)ning buzilishi bilan kechadigan alohida holat bo’lib u “shizofrenik spektr” deb atalmish holatlar qatoriga kiradi.

Muallifi: K. S. Lebedinskayaning tarifi- reallikdan uzilish, o’zidan uzoqlashish, tashqi taassurotlarga nisbatan reaksiyalarning yo’qligi yoki qarama- qarshiligi, muhit bilan aloqalarda loqaydlik yoki o’ta ta’sirchanlik.

Autizm sindromining bola rivojlanishiga ta’siri –autizm sindromi bolalarning rivojlanishiga sezilarli ta’sir ko’rsatadi. Quyidagi sohalarda o’zgarishlar kuzatiladi:

Ijtimoiy rivojlanish- bolalar muloqotda sustlik qiladi, ko’z bilan aloqa qilishdan qochadi va munosabatlar o’rnatishda qiynaladi.

Nutq va aloqa – rivojlanishi kechikadi yoki nutq umuman bo’lmasligi mumkin. Ba’zan bolalar so’zlarni takrorlaydi (echolaliya).

Kognitiv rivojlanish: bolalarda o’qish, hisoblash va boshqa akademik ko’nikmalarni o’zlashtirish qiynlashishi mumkin. Shu bilan birga, ayrim hollarda yuqori darajadagi maxsus qobiliyatlar rivojlangan bo’ladi (masalan : musiqiy yoki matematik qobiliyatlar).

Xulq-atvor – muayyan narsalarga qiziqish, o’zgarmas tartibga moyillik va o’ziga xos odatlar kuzatiladi.

Autizmning kelib chiqish sabablari :

Autizmning kelib chiqishi hozirgacha to’liq o’rganilmagan bo’lsa-da, ilmiy tadqiqotlar uning paydo bo’lishiga ta’sir qiluvchi bir necha omillar aniqlangan. Ushbu omillar: genetic, biologic va atrof-muhitga bog’liqdir. Quyida asosiy sabablar batafsil yoritilgan:

Genetik omillar: autizm rivojlanishda muhim rol o’ynaydi. Irsiylik-autizmga chalingan bolalarning qardoshlari orasida ushbu kasallikning uchrashi ehtimoli yuqoriroq. Ayniqsa, egizaklar bo’yicha olib borilgan tadqiqotlar genetic moyillikning ahamiyatini tasdiqlaydi. Ko’p genli sabablar- bir nechta genlarning birgalikdagi ta’siri autizm sindromini yuzaga keltirishi mumkin.

Biologik omillar: miyaning rivojlanishidagi buzilishlar- autizmga chalingan bolalarda miyaning ayrim qismlarida rivojlanish anomaliyalari kuztiladi, masalan :miyaning bir –biriga mos ishlashda qiynchilik kuzatiladi.

Homiladorlik va tug’ilish davri omillari: homiladorlik yoki tug’ilish jarayonidagi ba’zi holatlar autizmning kelib chiqish ehtimolini oshiradi. Onaning sog’lig’i-homiladorlik paytida onada diabet, yuqumli kasalliklar yoki gepatit kabi kasalliklar kuzatiladi.

References:

1. L.R.Mo'minova: Autizm sindromi, uning sabablari,turlari va bartaraf etish metodikalari.- Toshkent, Spectrum Media Group -2015.
2. Nikolskaya. O.H., Baenskaya E.R., Libling M.M. Autichniy rebyonok puti pomoshi.- M:Terevinf, 2000.
3. Aktualhie problem diagnostika zaderjki psixicheckoso razvitiya detey.- Moskva: Pedagogika, 1991.
4. Internetdan: jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (WHO) va boshqa nufuzli so'liqni saqlash tashkilotilari ma'lumotnomalari.
5. "Autism Spectrum Disorders" (David Amaral, Daniel Geschwind va Geraldine Dawson muharrirligida)-Autizm haqida chuqur tahlil beruvchi ilmiy kitob.